

TURKIY TILSHUNOSLIGIDA ERDONIMLARNING O'RGANILISHI (QARSHI SHAHAR MATERIALLARI ASOSIDA)

U.A. Usmonova

Qarshi davlat texnika universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida katta o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17983785>

Kalit so'zlar: ergonimlar, atoqli ot, nominativ va funksional komponentlar, onimlar, Turkiy tilshunoslik, do'kon va kafe nomlari, monografik ish, onomastik makon.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ergonimlarning nomlash tamoyillarining turli tasniflari mavjud bo'lib, ularning xususiyatlari tadqiqot obyekti va tahlil qilinadigan materialining o'ziga xos xususiyatlariga qarab farqlanishi haqida so'z boradi.

Ключевые слова: эргонимы, имена собственные, именительные и функциональные компоненты, онимы, тюркская лингвистика, названия магазинов и кафе, монографическое произведение, ономастическое пространство.

Аннотация: В данной статье рассматриваются различные классификации принципов именования эргонимов и то, как их характеристики различаются в зависимости от специфических особенностей объекта исследования и анализируемого материала.

Key words: ergonyms, proper noun, nominative and functional components, onyms, Turkic linguistics, shop and cafe names, monographic work, onomastic space.

Abstract: This article discusses the different classifications of naming principles for ergonyms, and how their characteristics differ depending on the specific characteristics of the research object and the material being analyzed.

Tilshunoslikka oid adabiyotlarda ergonimlar tuzilishi haqidagi masala hozirgi kungacha ochiqlicha qolmoqda. Bundan tashqari, savdo va restoran biznesida jismoniy va yuridik mulk obyektlarining nomlari yetarli darajada barqaror huquqiy va standartlashtirilgan til bilan tartibga solinmagan.

Ergonimlar mulkchilik shakli va faoliyat turi bilan farq qiluvchi tashkilotlarni nomlaydi. Ergonimlarning umumiyliги ro'yxatga olingan yoki zarurat tug'ilganda huquqiy hujjatlarda qayd etilishi mumkin bo'lgan rasmiy nomlardir. Ergonimlar manzil ma'lumotnomalarida ko'rsatiladi va tegishli xo'jalik birlashmalarining vakillari sifatida maxsus ma'lumot tuzilmalarida (belgilarida) ko'rsatiladi. "Firma nomlari to'g'risida"gi Qonunining 3-moddasida "Firma nomi yuridik shaxs bo'lgan tijorat tashkilotining individual nomi bo'lib, unga doir mutlaq huquq yuridik shaxs davlat ro'yxatidan o'tkazilgan vaqtda yuzaga kelishi, yuridik shaxs to'liq firma nomi bilan birga qisqartirilgan firma nomiga ham ega bo'lishi mumkinligi, shuningdek, yuridik shaxsning firma nomida uning tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilishi, qonunda nazarda tutilgan hollarda firma nomida yuridik shaxs faoliyatining xususiyati ko'rsatilishi kerakligi yozib qo'yilgan¹.

Axborot tuzilmalarining mazmunini uzatish vositalarining xilma-xilligi, belgi-yozuvlarda joylashtirilgan ma'lumotlarning miqdori zamonaviy shaharlarning vizual grafik ko'rinishiga ta'sir qiladi. Shu bilan birga, ma'lum bir tashkilotning axborot tuzilmasi (belgisi) matni muassasaning bevosita nomini ham aks ettirishi mumkin. Masalan: "Verona interyer dizayni"

¹ O'RQ-51-son/lex.uz

mebellar saloni; “Har qanday maqsad uchun tezkor kreditlar”. Boshqacha qilib aytganda, muassasa yoki tashkilot belgisida ko‘rsatilgan har bir yozuv ergonim emas. Shu munosabat bilan ergonimning tuzilishi masalasi dolzarbdir.

Shuni ta’kidlash kerakki, nutqda ma’lum bir tashkilot nomidan foydalanganda, har doim ham nominativ, ya’ni tashkilotning atoqli otini qo‘shimcha komponentsiz qo‘llash to‘g‘ri bo‘lalavermaydi, mazkur komponent ergonim tuzilishida funksional xarakterga ega bo‘ladi, deb hisoblash mumkin. Avvalo, biz qo‘shimcha komponentning nomdan ajralishi qo‘shma so‘z yoki so‘z birikmasi shaklida bo‘lgan nomning shakl va mazmuniy tuzilishining buzilishiga olib keladigan holatlarni nazarda tutamiz. Masalan, “Sanoatqurilishbank”, “Qarshi 1-sonli sut zavodi”, “Qarshi qandolat fabrikasi” ergonimlarini qo‘shimcha komponentsiz yoki funktsionalliksiz foydalanish qiyin. Masalan, bank “Sanoatqurilish” yoki “Sanoatqurilish” (bank) nomlanishlari amalda qo‘llanilmaydi. Ergonimni belgilash uchun nafaqat yuqorida ko‘rsatilgan funktsional inversiya usullarini qo‘llash, uni o‘rnatilgan konstruktsiya sifatida ko‘rsatish, balki og‘zaki va yozma nutqda uning ellipsisini ham qo‘llash mumkin. Natijada “Mo‘jiza”, “Marjon”, “Afrasiyob” shaklidagi ergonimlar yuzaga keladi. Ko‘pgina qo‘shimcha komponentlar (muzey, maktab, universitet, kollej, klinika, kasalxona va boshqalar)ni tegishli muassasalarning nomlaridan chiqarib tashlab bo‘lmaydi, chunki ular nominativ elementni ifodalaydi (Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, Qarshi san’at maktabi, Viloyat stomatologiyasi va b.).

Ergonim keng ma’noda "funktsional yoki qo‘shimcha komponent+ nominativ" (O‘zbekiston Milliy banki, Qarshi shaxar kasalxonasi) tuzilishiga egaligi bilan xarakterlanadi. Faoliyat turi uchun tipik bo‘lmagan nomga ega bo‘lgan tashkilotni ko‘rsatish uchun ushbu strukturali ergonimdan foydalanish afzalroqdir (“Eco print” reklama markazi, “Guli Dizayn” tikuvchilik sexi).

Keng ma’nodagi ergonimlar asosida funktsional ellipsis orqali tor ma’nodagi ergonimlar hosil bo‘ladi. Tor ma’noda ergonim nominativ bo‘lib, u an’anaviy ravishda ajralmas qism sifatida funktsional bo‘lgan so‘zni o‘z ichiga oladi (“Qarshi choyxonasi”, “Moliyaviy xavfsizlik maktabi”, “Davlat dorixonasi”) yoki funktsional so‘zga shaklga ko‘ra mos keladi (“Bufet”, “Oshxona”).

Demak, ergonim tarkibida nominativ va funktsional komponentlarni majburiy qismlari sifatida farqlash, ergonimlarning keng hamda tor ma’noda qo‘llanishi mumkinligi haqida gapirish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Ergonim tor ma’noda tashkilotning asosiy nomi, nutqda ellipsiz komponent hisoblangan funktsionallikni o‘z ichiga oladigan nomdir. Ergonim keng ma’noda esa, ellips komponenti bo‘lgan funktsional bilan birga kelgan nomdir.

Shunday qilib, o‘rganilayotgan onimlarni ikkilamchi nomlanish hodisalariga kiritish mumkin. Ikkilamchi nomlanishning mohiyati "mavjud birlikning fonetik ko‘rinishini yangi belgi uchun nom sifatida ifodalash akti"²da namoyon bo‘ladi.

Shahar obyektini nomlanish aktida leksik va sintaktik birliklar ular uchun yangi funktsiya – atoqli ot sifatida qo‘llanadi. Buning natijasida ular yangi, ko‘chma ma’nolarga ega bo‘lib,

² Телия В. Н. Вторичная номинация и ее виды // Языковая номинация : Виды наименований. М. : Наука, 1977. - С. 129.

nomlangan obyektlar bilan bog'liq assotsiatsiyalar tufayli yuzaga keladigan qo'shimcha konnotatsiyalarni namoyon etadi. Shu bilan bog'liq ravishda ergonimlarning yasalishi va semantik jihatlari o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi.

Nomning faol kommunikativ va pragmatik yo'naltirilishi savdo va umumiy ovqatlanish korxonalarining tovarlari va xizmatlari iste'molchisiga ergonimiya sohasida yangi onimlarni yaratish uchun turli xil qo'llaniladigan o'ziga xos usullar va xususiyatlarni keltirib chiqaradi. Ergonimlarda uchraydigan leksik va strukturaviy jihatdan kutilmagan lisoniy ifoda vositalarini ushbu bo'limda o'rganish va tahlil qilish maqsad qilib qo'yilgan.

Ikkilamchi sun'iy nomlanish hodisalari sifatida ergonimlarni hosil qilishning eng samarali usullari tabiiy ravishda til birliklarida semantik va grammatik o'zgarishlarni keltirib chiqaradigan onimizatsiya (turdosh ot - apellyativning nomga o'tishi) va tranonimizatsiya (atoqli otning bir toifa nomlaridan ikkinchisiga o'tishi) hisoblanadi.

Turkiy tilshunoslikda ergonimlarni tadqiqiga bag'ishlangan bir qancha ishlar amalga oshirilgan. Tatar tilshunosligida birinchi marta do'kon va kafe nomlarini o'rganish zarurati 1970-yilda G.F. Sattarov³ ning ishlarida o'z aksini topgan. Turkiy ergonimiyaning ayrim muammolari O.A. Donskova⁴, G.B. Madieva⁵, A.M. Emelyanova⁶, B.X. Musukaeva⁷, G.R. Galiullina⁸ va boshqalarning ishlarida yoritildi.

Turkiy ergonimlarni o'rganishga bag'ishlangan dastlabgi monografik ish sifatida P.M. Amirovaning dissertatsion ishini keltirish mumkin⁹.

P.M. Amirova onomastika fanida davlat muassasalari, madaniyat, sport, savdo obyektlari, tibbiy va maishiy xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar va boshqalarni ifodalashda ergonim, ergonizm, shahar obyektlari nomlari, oykodomonim, ergourbonim, firmonom va boshqa atamalar qo'llanilishini e'tirof etgan holda, o'z ishida ergonim atamasini qo'llash maqsadga muvoqligini ta'kidlaydi. Tadqiqotchi ergonimlarning semantik tabiatini o'rganish natijasida ergonimik leksikaning o'rni va holati to'g'risidagi turli fikrlarga qaramay, ular onomastik birliklar sifatida atoqli otlarga xos bo'lgan barcha xususiyatlarga ega ekanligini e'tirof etadi.

P.M. Amirovaning xulosa qilishicha, Qozon ergonimlari orasida reklama funktsiyasini bajaradigan ergonimlar juda keng tarqalgan. Tadqiqotchi faktik materiallarni tahlil qilib, ko'pchilik ergonimlar bir vaqtning o'zida bir nechta funktsiyalarni bajaradi, degan xulosaga keladi, ammo eng keng qo'llanadigani va barqarori ham reklama, ham informativlik funktsiyalarni bajarishini ta'kidlaydi¹⁰.

³ Саттаров Г.Ф. Этапы развития и очередные задачи татарской ономастики. - Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1970. - 87 с.

⁴ Донскова Г.Л. Сравнительно-сопоставительная характеристика динамики эргонимической номинации Нижнего Поволжья и Западного Казахстана: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. - Пятигорск, 2004. - 16 с.

⁵ Мадиева Г.Б. Ономастическое пространство современного Казахстана: структура, семантика, прецедентность, яематизация: Автореф. дис.... д-ра филол. наук. - Алмата, 2005. - 64 с.

⁶ Емельянова А.М. Эргонимы в лингвистическом ландшафте полиэтничного города (на примере названий деловых, коммерческих, культурных, спортивных объектов г. Уфы): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. -Уфа: Изд-во БГУ, 2007. - 23 с.

⁷ Мусукаев Б.Х. Балкарская ономастика в парадигме современной лингвистики: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. - Нальчик, 2007. - 56 с.

⁸ Галиуллина Г.Р., Бадертданов Р.Б. Функционирование антропонимов в качестве эргонимов в татарском лингвокультурном пространстве // Ученые записки Казанского государственного университета. - Казань: Изд-во Казан, ун-та, 2008. - Т. 150, кн.2. - С. 95-99.

⁹ Амирова Р. М. Татарская эргономия города Казани : автореф. дис. ...канд. фил. наук. – Казань, 2011. – 24 с.

¹⁰ Амирова Р. М. Татарская эргономия города Казани : автореф. дис. ...канд. фил. наук. – Казань, 2011. – С.10.

M.V. Aulina Ozarbayjon Respublikasidagi lingvistik vaziyatning ergonimiyada aks etishi masalasini o'rgandi¹¹. Tadqiqotchi til vaziyati ijtimoiy-lingvistik kategoriya sifatida, ergonimning lingvistik maqomini aniqlashning nazariy muammolari, ergonimning onomastik makondagi o'rni, tuzilishi va vazifalari, Ozarbayjondagi hozirgi lingvistik vaziyatning tarixiy asoslarini tahlilga tortadi¹². Tadqiqotchi Ozarbayjon ergonimiyasida lingvistik vaziyatning aks etishi masalasida to'xtalar ekan, lisoniy vaziyat aloqa qiluvchi tillarning umumiste'mol qilinadigan leksika orqali, shu jumladan, ozarbayjon ergonimlarini nomlash usullari va vositalarining evolyutsiyasi sinxron va diaxron nuqtayi nazardan Boku ergonimlari misolida ko'rib chiqilganligini ta'kidlaydi¹³.

Ta'kidlanadiki, zamonaviy Ozarbayjonda to'rtta tildan foydalanish jarayoni mavjud: ozarbayjon tili davlat tili, rus tili millatlararo aloqa tili, turk tili qorindosh til va ingliz tili jahon iqtisodiyotining globallashuvi talab qilayotgan til sifatida.

Keltirilishicha, ergonimlarni o'rganishga antropotsentrik yondashuv tufayli ularni etnik guruhning o'ziga xosligini, uning hayoti, madaniyati, ongi va siyosiy yo'nalishi xususiyatlarini o'rganish manbai sifatida ko'rib chiqish mumkin. Bularning barchasi nomlanishning sabablari, usullari va vositalarida o'z ifodasini topgan¹⁴.

Tadqiqotchining fikricha, tarixiy manbalar va lingvistik materiallarni tahlili inqilobdan oldingi davr korxonalarining salmoqli qismida korxonaga egalarining familiyalaridan shakllangan nomlar ustunlik qilgan. Sovet davridagi xizmat ko'rsatish korxonalarining aksariyati oddiygina raqamlangan bo'lib, bu mavjud materialning 76%ni tashkil etgan; mavjud korxonalarining faqat 24% nomga ega bo'lgan. Bulardan ruscha nomlar ergonimlarning umumiy sonining 12,2% ni tashkil etgan¹⁵.

Bokudagi zamonaviy davr ergonimlari korpusini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, leksik-semantik usul eng samarali (87%) hisoblanib, u quyidagi nomlanish vositalari bilan ifodalangan: 1) metonimiya (6%); 2) metafora (5%); 3) antroponimlar (13%); 4) toponimlar (7%); 5) ramziy nomlanish (7%); 6) o'zlashmalar (49%) eng keng tarqalgan nomlanish vositasi hisoblanadi¹⁶.

A.M. Yemelyanova Ufa shahridagi biznes, savdo, madaniy va sport obyektlari nomlari misolida ko'p millatli shaharni lingvistik landshaftidagi ergonimlarni tadqiq etgan¹⁷. Tadqiqotchi ergonimlar sirasiga shahar lingvistik makonining birliklari bo'lgan turli funksional profildagi korxonalar, odamlarning xo'jalik birlashmalari (ilmiy, ta'lim, ishlab chiqarish muassasasi), tijorat korxonalari (agentlik, bank, do'kon, kompaniya), madaniyat obyektlari

¹¹ Аулина М. В. Эргонимия как отражение языковой ситуации в Азербайджанской Республике: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Ижевск, 2016. –23 с.

¹² Аулина М. В. Эргонимия как отражение языковой ситуации в Азербайджанской Республике: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Ижевск, 2016. –С. 8.

¹³ Аулина М. В. Эргонимия как отражение языковой ситуации в Азербайджанской Республике: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Ижевск, 2016. –С. 10.

¹⁴ Аулина М. В. Эргонимия как отражение языковой ситуации в Азербайджанской Республике: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Ижевск, 2016. –С. 13.

¹⁵ Аулина М. В. Эргонимия как отражение языковой ситуации в Азербайджанской Республике: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Ижевск, 2016. –С. 14.

¹⁶ Аулина М. В. Эргонимия как отражение языковой ситуации в Азербайджанской Республике: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Ижевск, 2016. –С. 20.

¹⁷ Емельянова А.М. Эргонимы в лингвистическом ландшафте полиэтнического города (на примере названий деловых, коммерческих, культурных, спортивных объектов г. Уфы): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. -Уфа: Изд-во БГУ, 2007. - 23 с.

(kinoteatr, klub, ko'ngilochar muassasalar, teatr, park), sport muassasalari (majmua, stadion) ning atoqli otlarini kiritadi¹⁸.

Dissertatsiyada Ufa shahridagi ergonimlarning leksik-semantik va struktur-grammatik xususiyatlari tadqiq etilgan. Unda ergonimik materiallar leksik-semantik jihatdan tahlil etilgan va shaharning hududiy xususiyatlarini aks ettiruvchi ergonimlarning so'z yasalish turlari tasniflangan va tavsiflangan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abelin A. Phonaesthemes and sound symbolism in Swedish brand names // Ampersand. Vol. 2. 2015. P. 19–29.
2. Абрамова Е. И. Аллюзия и языковая игра в англоязычных эргонимах / Е. И. Абрамова // Современные лингвистические и методико-дидактические исследования – 2018 – № 4. – С. 171–181.
3. Аристова В.М. О лексических заимствованиях из английского языка в русский язык в XVII-XVIII вв. Москва:Высшая школа. – 1978. –113 с.
4. Begmatov E., Uluqov N. O'zbek onomastikasi (bibliografik ko'rsatkich). – Namangan, 2008. -168 b.
5. Begmatov E. O'zbek tili antroponimikasi. –Toshkent: Fan, 2013. – 264 b.
6. Березович Е.Л. Язык и традиционная культура: этнолингвистические исследования. М.: Индрик, 2007. - 599 с.
7. Bobojonov F. O'zbek tilida nomlash tizimi va neyming xizmati.// Davlat tili taraqqiyoti: muammo va yechimlar. Respublika 2-ilmiy-amaliy anjuman materiallari. –Toshkent, 2022. –B. 229 - 232.
8. Bughesiu A. English names of Pubs, Clubs and Cafes in Romania // Dritish and American Studies. January 1. 2013. URL: <http://www.questia.com/read/1P3-32776>
9. Букчина Б.З. Слово на вывеске // Русская речь. – 1968. – № 3. – С.49-56.
10. Бутакова Е. С. Лингвистическая креативность в томской эргонимии // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2013. № 3 (131). - С. 146-151.
11. Долганова А. Ю. процессы трансонимизации в эргонимии (на материале названий магазинов Ижевска)//Вестник Удмуртского университета: филологические науки 2006. № 5 (2). –С. 25 – 30.
12. Доржиева Г. С. Информационный потенциал эргонимов г. Улан-Удэ. // Межкультурная коммуникация: аспекты дидактики. Материалы межрегионального методического семинара – Улан-Удэ : Бурятский гос. Ун-т им. Доржи Банзарова, 2020. – С. 150–156.
13. Дорофеев Ю. Антропоцентризм в лингвистике и предмет когнитивной грамматики // Лінгвістичні студії. Випуск 17. - Донецк: ДонНУ, 2008. – С. 302.
14. Эллвуд Я. 100 приемов эффективного брендинга : пер. с англ. / Я. Эллвуд; под ред. Ю. Н. Каптуревского – СПб : Питер, 2002. – 368 с.

¹⁸ Емельянова А.М. Эргонимы в лингвистическом ландшафте полиэтничного города (на примере названий деловых, коммерческих, культурных, спортивных объектов г. Уфы): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. -Уфа: Изд-во БГУ, 2007. –С. 6.

15. Федотова Т. В. Репрезентация региональной идентичности в эргонимическом поле Кубани / Т. В. Федотова // Политическая лингвистика – 2016 – № 6 (60). – С. 85–90.
16. Колчина О. Н. Семасиологический и ономазиологический подходы к изучению языковой личности // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2010. № 3. Ч. 1. -С. 332-335.
17. Кондратова А.В.Функции эргонимов в аспекте их классифицирующей характеристики // Филологические науки. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2018. № 9(87). Ч. 1. -С. 105-108.
18. Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке. – М., 1968. – 208 с.
19. Кубрякова Е. С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика – психология – когнитивная наука // Вопросы языкознания. 1994. № 4. - С. 4 - 47.
20. Крюкова И. В. Рекламное имя: от изобретения до прецедентности. Волгоград: Перемена, 2004. - 288 с.
21. Крюкова И. В. Речевой портрет субъекта искусственной ономастической номинации / И. В. Крюкова // Человек в коммуникации : мотивы, стратегии и тактики : коллективная монография – Волгоград : Перемена, 2010. – С. 155–166.
22. Курбанова М. Г. Эргонимы современного русского языка в коммуникативно-прагматическом аспекте// Гуманитарные исследования – 2012 – №1 (41). – С. 29–35.
23. Лапинская И. П. Имена собственные бизнес-объектов как предмет современной лингвистики / И. П., Лапинская, М. А. Мануковская // Современные лингвистические и методико-дидактические исследования – 2019 – № 1 (41). – С. 18–29.
24. Ласица Л.А. Языковые и структурные особенности иноязычных эргонимов города Оренбурга//Вестник Оренбургского государственного университета. – 2015. - № 11 (186). – С. 95 – 100;
25. Ларин Б. А. О лингвистическом изучении города // История русского языка и общее языкознание. – М., 1977. – С. 175-189.
26. Lutfullayeva D., Saparniyazova M., Davlatova R. O'zbek tilida nom yaratishning lingvistik-me'yoriy asoslari: monografiya. – Toshkent:Malik Print CO, 2022. -128 b.
27. Lutfullayeva D.E.,Saparniyazova M. Neyming texnologiyasi: neymlarning informativlik, kommunikativ natijaviylik va nutqiy ta'sir ko'rsatish funksiyasi// «O'zbek tilini dunyo miqyosida keng targ'ib qilish bo'yicha hamkorlik istiqbollari»: xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Toshkent, 2020. -B. 23 – 27.
28. Лутфуллаева Д. Э., Сапарниязова М. Нейминг: тилда ном яратиш технологияси. //Ўзбекистонда хорижий тиллар. – 2020. 6-сон (35). – С.7-16
29. Мадиева Г.Б., Супрун В.И. Общие проблемы ономастики // Теория и практика ономастических и дериватологических исследований: кол. моногр. / науч. ред. В.И. Супрун, С.В. Ильясова. Майкоп, 2017. – С. 11-51.